

Obstáculos do contexto social e político brasileiros que dificultaram o estabelecimento de ações coordenadas no enfrentamento da pandemia da Covid-19¹

*Carlos Alberto Dias²; Douglas Sather dos Reis³; Joanne Rodrigues Souza Santos⁴;
Leonardo Oliveira Leão e Silva⁵; Marileny Boechat Frauches Brandão⁶;
Suely Maria Rodrigues⁷*

Resumo

Objetivando explicitar os obstáculos presentes no contexto social brasileiro que dificultaram o estabelecimento de ações coordenadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, realizamos esta Revisão Integrativa de Literatura fundamentada em estudos nacionais, publicados no período de 2019 a 2022, identificados pelos descritores Coronavírus, Covid-19, distanciamento social, lockdown, prevenção e tratamento. As contribuições constantes na literatura permitiram a identificação de quatro obstáculos que afetaram a “preparatividade” do país, os quais foram acirrados no contexto pandêmico mundial, a saber: 1) obstáculos políticos; 2) obstáculos sociais; 3) obstáculos econômicos; e 4) obstáculos comunicacionais e fake news. A interveniência destes aponta para a imprescindível articulação de medidas com rigor científico, visando o adequado enfrentamento de futuros eventos similares.

Palavras chave: Covid-19, medidas preventivas, distanciamento social, fake news, contexto social.

Abstract

Intending to explain the Brazilian social context presently at an impasse and which hampered the establishment of coordinated actions to face the Covid-19 pandemic, we carried out this Integrated Review of Literature based on national studies, published in the period of 2019 to 2022, identified by the keywords: Coronavirus, Covid-19, social distancing, lockdown, permitted the identification of four obstacles which affected the “preparedness” of the country and which were severely hampered by the worldwide pandemic context, being: 1) political obstacles; 2) social obstacles; 3) economic obstacles; and 4) communication obstacles and fake news. The occurrence of these obstacles points at the indispensable articulation of measures with scientific rigor, having in view adequate confrontation of similar future events.

Keywords: Covid-19, preventive measures, social distancing, fake news, social context.

Classificação JEL: J11; R23; R28.

DOI: 10.5281/zenodo.14768701

¹ Submetido em 03/03/2024. Aprovado em 03/05/2024. Agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PIBIC/CNPq); Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS); à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG (Processo APQ-03932-17) e à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).

² Doutor em Psicologia pela Université D’Amiens (UPIV), docente do Mestrado em Administração Pública e do Curso de Matemática da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).

³ Doutor em Demografia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), colaborador do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFMG e docente do Curso de Geografia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).

⁴ Bolsista de Iniciação Científica da FAPEMIG, discente do Curso de Serviço Social da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).

⁵ Doutor em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), docente do Mestrado em Gestão Integrada do Território e do Curso de Medicina da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE).

⁶ Doutora em Odontologia pela Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL), docente do Mestrado em Gestão Integrada do Território e do Curso de Odontologia da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE).

⁷ Doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), docente do Mestrado em Gestão Integrada do Território e do Curso de Odontologia da Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE).

Introdução

O surgimento da Covid-19

Após ser relatado à Organização Mundial da Saúde (OMS) uma alta incidência de casos de pneumonia na cidade de Wuhan (República Popular da China), em 31 de dezembro de 2019, constatou-se em 7 de janeiro de 2020, à luz de investigação epidemiológica, que a anomalia era efetivamente uma cepa atípica do já incidente segundo principal agente etiológico causador do resfriado comum: o coronavírus (OPAS, 2023). Pertencente à vasta família viral *coronaviridae*, os coronavírus são de conhecimento científico desde meados da década de 1960, apresentando usualmente, à diferença de sua nova cepa, baixa gravidade sintomática, não superando os efeitos adversos do resfriado comum (Moraes *et al.*, 2021).

Epidemiologistas sinalizaram, até então, a existência de sete membros da família *coronaviridae*, sendo quatro destes os principais responsáveis pelo resfriado comum, e três destes atores de síndromes respiratórias agudas graves, a saber: o SARS-CoV, agente etiológico da síndrome respiratória aguda grave, descoberto em 2002; o MERS-CoV, agente etiológico da síndrome respiratória do Oriente Médio, descoberto em 2012; e o SARS-CoV2, novo coronavírus, identificado em 2019 na cidade de Wuhan, e protagonista da última crise pandêmica (Silva; Oliveira, 2020).

Propagável via portadores assintomáticos, levemente sintomáticos ou em período de incubação (de durabilidade estimada entre 1 e 14 dias) o agente etiológico em pauta possui amplo potencial de transmissibilidade, propagando-se através de proximidade (via transferência das mãos para os olhos, nariz ou boca); bem como por gotículas respiratórias expelidas pelas vias aéreas através de tosse e (ou) espirro. Isto posto, em 30 de janeiro de 2020 a OMS qualificou o surto do novo coronavírus como emergência de saúde pública de importância internacional, tal qual disposto no regulamento sanitário internacional, a fim de acurar a coordenação, cooperação e solidariedade no enfrentamento pandêmico em nível global. Face à sua rápida transmissibilidade e letalidade, no dia 11 de março de 2020 o novo patógeno foi caracterizado pela OMS como pandêmico (Silva *et al.*, 2021; OPAS, 2023).

A disseminação global

A disseminação pandêmica da COVID-19 se deu de forma acelerada desde os primeiros indícios de contágio, contando com atravessadores geo-sociais contemporâneos tais como a globalização, a não adoção às medidas restritivas, e a desinformação em massa acerca do assunto. A contaminação não se inclinou especialmente a quaisquer faixas etárias, sexos, etnias e portadores (ou não) de doenças prévias. Tendo sido um quadro de propagação em nível global em um intervalo inferior a quatro meses desde a identificação do patógeno, novas formas de adoecimento, sofrimento e morte foram instauradas inclusive como tentativa de reduzir sua disseminação (Silva; Oliveira, 2020; Dei Santi *et al.*, 2020).

Na América Latina, o primeiro caso confirmado de infecção por Sars-Cov-2 foi registrado em 25 de fevereiro de 2020. Tratava-se de um indivíduo do sexo masculino, paulista, na casa dos 61 anos, que havia retornado de sua viagem à Lombardia, na Itália (Aquino *et al.*, 2020). Por sua vez, a gênese das contaminações em solo nacional se deu no Estado de São Paulo, datada do dia 26 de fevereiro, contabilizando em seguida 1.145.906 casos confirmados de contaminação, bem como de 52.645 óbitos atestados até o dia 24 de junho de 2020. Estes números indicaram para o patógeno uma letalidade de 4,9% (Malta *et al.*, 2020). A esse título, os registros oficiais do Ministério da Saúde (MS) datado do dia 26 de junho de 2020, apontam que o primeiro caso de contágio pelo novo coronavírus, se deu por contaminação externa, via contatos com indivíduos de outros países, a saber: EUA, Itália, Espanha, França, Alemanha e Reino Unido (Mattei; Heinen, 2020).

Com vistas ao panorama nacional, a dinâmica de contágio encontrou vias sociais potencialmente ilustradas como de “cima para baixo”, uma vez que o patógeno foi introduzido no país por indivíduos de classes abastadas, em seu retorno de viagens internacionais. A partir daí, deu-se o processo de interiorização, panorama de maior disseminação pandêmica entre as classes periféricas. Este fato é compreensível, uma vez que o fator econômico influi diretamente

nas condições de infecção e tratamento dos segmentos sociais, pois o processo de saúde e doença está condicionado às potencialidades de prevenção e acesso a vias de tratamento.

Em um cenário de transmissão comunitária, cuja mitigação dificultosa acentuou a preocupação por parte das autoridades de saúde nacional, dados epidemiológicos apontaram que a situação de transmissibilidade viral se encontrava dispare ao longo do país, considerando as seguintes fases epidêmicas: epidemia localizada, aceleração descontrolada, desaceleração e controle. A transmissão municipal ocorreu de modo majoritariamente restrito enquanto, em nível estadual, despontou o preocupante coeficiente exacerbado de incidência nacional observado em determinadas Unidades Federativas (UFs) brasileiras, qualificando-as deste modo, como em fase de transição com aceleração descontrolada (Mattei; Heinen, 2020; Silva; Oliveira, 2020).

Orientações da Organização Mundial de Saúde para o enfrentamento da Pandemia da Covid-19

Após a gênese dos casos identificados no Brasil, foram adotadas medidas de distanciamento e isolamento social a fim de conter a curva de crescimento epidêmica, fazendo-se cumprir as recomendações protocoladas pela OMS (Mattei; Heinen, 2020).

As implicações das medidas de contenção da Covid-19 não se restringiram à esfera da saúde, perpassando o âmbito político, social, e o de expressiva preocupação governamental: âmbito econômico. Nesse sentido, foi posto às claras o intrincado desafio de promover o enfrentamento pandêmico equilibrando os custos e benefícios subsequentes às decisões nacionais ao redor do globo. Estas deveriam, naturalmente, estar articuladas junto a todos os níveis governamentais, bem como direcionadas pelas orientações da OMS em seu rigor científico na busca de soluções à crise de proporção global que se desenrolava (Schwartz *et al.*, 2020; Mattei; Heinen, 2020).

Assim, às ações decisivas coube o protagonismo dos órgãos de saúde e de sua equipe multiprofissional, que atuaram com abordagem majoritariamente não farmacológica devido à ausência de vacinas. Posicionando-se nas frentes de atendimento em um sistemático trabalho de educação em saúde, alertaram a imprescindibilidade das medidas de distanciamento social, etiqueta respiratória, e higienização de mãos e superfícies possivelmente contaminadas, como as vias mais eficazes e viáveis de prevenção no momento em questão. Em paralelo, empreenderam-se estratégias de identificação precoce de casos e redução de contatos, cenário fragilmente observado no território brasileiro (Silva *et al.*, 2021).

Conforme as orientações da OMS, procedeu-se com o fechamento de escolas e estabelecimentos de comércio não essenciais, com a restrição circulatória de veículos de transporte público, medidas de incentivo ao *Home Office*, e o isolamento de cidades e estados afetados mais intensamente (Mattei; Heinen, 2020; Schwartz *et al.*, 2020; Silva *et al.*, 2021; Kerr *et al.*, 2020; Malta *et al.*, 2020).

Frente à insuficiência de insumos e a consequente carência na distribuição de máscaras à população brasileira, foi requisitado aos cidadãos a produção autônoma de máscaras de tecido, com materiais acessíveis (o que implica disponibilidade doméstica ou baixo custo de adesão comercial e viabilidade de reutilização após higienização adequada). Mesmo sendo menos efetivas do que as recomendáveis máscaras N95 e cirúrgicas, as máscaras caseiras representaram maior proteção contra o vírus do que na ausência de sua utilização, contando com o incentivo de líderes internacionais como o diretor da OMS, que pontuou, em pronunciamento, ser: “melhor usar máscara de tecido do que não usar nenhuma máscara” (Silva; Oliveira, 2020; Araruna *et al.*, 2021)”.

Quanto às complexas e cuidadosas decisões no tocante à flexibilização das medidas de distanciamento social, foi posto que estas deveriam ocorrer em um cenário de estabilização sustentada das contaminações e hospitalizações pelo patógeno; por vias da capacidade assegurada de leitos e suprimentos por parte do sistema de saúde; bem como por intermédio da superação do monitoramento deficitário, subnotificação, e testagem não suficientemente abrangente para identificação e isolamento de casos e contatos no território brasileiro (Souza *et al.*, 2020a).

Medidas não farmacológicas para evitar o contágio e a disseminação da doença

A disseminação viral se alastrou por todos os continentes, demandando, mundialmente, medidas combinadas de intervenção para mitigação do contágio frente a impossibilidade de vacinação, e a fim de evitar a sobrecarga e colapso do sistema de saúde. Tais medidas foram a conscientização da população acerca da importância de práticas preventivas, como a diminuição de contatos; a higienização das mãos e de ambientes potencialmente contaminados; a adoção de medidas de etiqueta respiratória e a busca por atendimento clínico por aqueles que manifestassem sintomas.

Além dessas medidas e apesar de controvérsias, foi considerado indispensável a adoção de medidas sociais por meio do isolamento imediato de pessoas potencialmente sintomáticas, em paralelo a realização de testes diagnósticos para rastreamento e isolamento das mesmas; a notificação cuidadosa, em tempo hábil, ao poder público acerca de casos suspeitos e confirmados de infecção pelo patógeno; a restrição da circulação de pessoas, englobando isolamento social, distanciamento social, quarentena e *lockdown*, com incremento progressivo de restrição de circulação e contatos; e a disponibilização massiva de testes diagnósticos, aliados a suporte dos serviços de saúde como internação hospitalar e cuidados intensivos (Menezes; Soares; Camargo, 2020; Moraes *et al.*, 2021; Aquino *et al.*, 2020).

Devido à desproporcionalidade dos recursos de assistência ventilatória e UTI nos serviços de saúde, priorizou-se a redução do adoecimento de indivíduos, por meio de medidas que ocasionassem o chamado “achatamento da curva de crescimento”, por vias informacionais de fomento à prevenção do contágio e isolamento domiciliar de indivíduos com sintomas leves, prevenindo a sobrecarga e colapso do sistema de saúde (Baptista *et al.*, 2020).

Assim, entendeu-se como vital o fortalecimento e articulação do sistema de vigilância em saúde em nível federal, estadual e municipal. Esta vigilância englobou o desenvolvimento de indicadores da evolução epidêmica; a divulgação dos dados de notificação ordenados por municípios e distritos sanitários; a ampliação da capacidade de testagem e identificação de indivíduos infectados assintomaticamente, pré-sintomaticamente e sintomaticamente; bem como óbitos e hospitalizações pelo patógeno. Também foi necessária a precisão na definição de casos suspeitos e confirmados, pautada em critérios clínicos e laboratoriais, e ainda a avaliação recorrente da implementação, efetividade e impacto das estratégias de controle. Diante deste panorama, tornou-se possível balizar a tomada de decisões quanto à manutenção das medidas de enfrentamento e mitigação dos efeitos da pandemia (Moraes *et al.*, 2021).

Desta feita, cabe pontuar o importante papel da conceituação adequada no entendimento das ações governamentais em benefício da saúde pública, quais sejam: quarentena, distanciamento social e *lockdown*. À restrição de circulação de indivíduos expostos ao vírus e, portanto, potencialmente contaminados, ainda que em situação assintomática, denominou-se quarentena.

À imposição da minimização de interações sociais entre indivíduos, a fim de impedir a disseminação viral por indivíduos infectados assintomáticos não diagnosticados, denominou-se distanciamento social. Este, por sua vez, enquanto estratégia não farmacológica, consiste na prática voluntária de não frequentar ambientes com aglomeração de pessoas, no isolamento de casos e quarentena de contatos, e na separação de indivíduos infectados daqueles que não foram expostos ao patógeno, visando reduzir sua propagação. As autoridades sanitárias fomentaram a prática do distanciamento social, que para se fazer efetivo, deve estar associado à detecção precoce de casos, posta a imprescindibilidade da testagem e notificação em massa.

No entanto, a medida mais severa, que implica na proibição total da circulação de quaisquer indivíduos (salvo para atividades consideradas essenciais), denominou-se *lockdown* (Lui *et al.*, 2021; Aquino *et al.*, 2020; Natividade *et al.*, 2020).

Com vistas a alcançar a mitigação desejada e observando as especificidades de enfrentamento locais, constatou-se que estratégias de enfrentamento mistas apresentaram melhores resultados. Conforme um modelo matemático desenvolvido com base em epidemias de gripe anteriores, ações interventivas combinando quarentena, contando com o fechamento de instituições de ensino e locais de trabalho, protagonizaram mudanças significativas em

Singapura, reprodutíveis em outras localidades. Levando em conta o cenário da Alemanha e da Coréia do Sul, constatou-se que a associação de medidas como o isolamento de casos e a quarentena de contatos, aliados ao distanciamento de suscetíveis, culminaram na redução da demanda por assistência médica em dois terços da população, e também diminuíram o número de mortes pela metade. Semelhante percentual de diminuição se deu no Brasil, mediante o fechamento de estabelecimentos de comércio, instituições de ensino e transporte público, a partir de março de 2020. A evidente queda na mortalidade pelo Sars-Cov-2 frente o isolamento rigoroso, incluindo a gradual promoção do restabelecimento dos sistemas de saúde, explicitou a eficácia de medidas mais severas na prevenção de casos, internações, óbitos, e a consequente sobrecarga dos sistemas de saúde (Aquino *et al.*, 2020; Souza *et al.*, 2020a; Moraes *et al.*, 2021; Schwartz *et al.*, 2020; Souza *et al.*, 2020b; Aquino *et al.*, 2020; Natividade *et al.*, 2020).

As estratégias de mitigação do patógeno em território brasileiro foram atravessadas por uma disputa acalorada de narrativas, cujos debates tramitaram entre as modalidades de distanciamento vertical e horizontal. De acordo com uma simulação matemática que considerou dados da cidade de Belo Horizonte/MG, uma análise epidemiológica comparativa apresentou três possíveis cenários: nenhum distanciamento social, distanciamento vertical, e distanciamento horizontal. Os resultados evidenciaram maior efetividade na implementação da modalidade de distanciamento horizontal, uma vez que, em relação ao distanciamento vertical, os resultados foram análogos a nenhum distanciamento. Diferentemente do isolamento vertical, que apresenta baixa severidade e aplicabilidade parcial, o distanciamento horizontal restringe a circulação de todos os indivíduos, e consequentemente promove maior mitigação, ainda que acarretando prejuízos econômicos (Lima-Costa *et al.*, 2020; Souza *et al.*, 2020a).

Precisamente, as estratégias de mitigação devem ser ordenadas e articuladas conforme o contexto epidemiológico de cada localidade, fugindo à estratégias ineficazes de tamanho único, conhecidas por sua imprecisão devido ao caráter generalista de sua intervenção. Foi evidenciado que estratégias interventivas diferentes devem ser empregadas para atender a diferentes demandas. Entretanto, medidas de tamanho único, a exemplo, das que foram adotadas no Brasil, desconsideraram as especificidades regionais que atravessam as condições de vida da população afetada pelo patógeno, negligenciando aspectos econômicos, sociais e culturais. Estratégias interventivas requerem articulação no nível administrativo mais baixo, a fim de abraçar as particularidades situacionais. Nesse sentido, visando contribuir para tal, a OMS utilizou-se intensamente de modelos epidemiológicos e simulações computacionais para fundamentar a tomada de decisões acerca das estratégias de mitigação pandêmica considerando os diferentes cenários (Ortega; Behague, 2020; Schwartz *et al.*, 2020).

Devido à ausência de vacinas ou tratamento de eficácia cientificamente comprovada, foram demandas também ações de cunho individual para mitigar a transmissão e a morbimortalidade pelo patógeno nos meses iniciais da gênese pandêmica. Experiências observadas no cenário internacional evidenciaram melhores resultados mitigatórios mediante intervenção combinada, adotando-se as seguintes medidas de cunho não farmacológico: higienização de mãos com frequência, utilizando água e sabão por minimamente 30 segundos, e (ou) a desinfecção de mãos com álcool etílico líquido ou em gel a 70%; limpeza e desinfecção de superfícies, ambientes e objetos; etiqueta quanto ao toque possivelmente contaminado das mãos nos olhos, nariz e boca; cautela ao tossir e (ou) espirrar, direcionando a tosse e (ou) espirro aos cotovelos, a um tecido adequadamente dobrado, ou a lenços de papel descartáveis a serem eliminados cuidadosamente imediatamente após o uso; e finalmente a etiqueta respiratória no que tange à utilização de máscaras (salvo em caso de problemas respiratórios ou sintomas, priorizando-se, nesse caso, a higienização das mãos após descarte da máscara, bem como a manutenção cuidadosa do distanciamento social minimamente de 1 metro).

Pesquisadores levantaram a hipótese da expressiva redução da mortalidade pela utilização de máscaras. Ainda que não constituam impeditivo absoluto, as máscaras atuaram na diminuição do *in locum* viral que estaria possivelmente relacionado à gravidade sintomática manifestada pelo indivíduo contaminado. Desta feita, ainda que na ausência de opinião unânime acerca do assunto, despontou a hipótese de que a utilização de máscaras caseiras, produzidas com diversas camadas de materiais acessíveis, como algodão 100%, chiffon, seda ou flanela,

teriam efeitos protetivos na prevenção da contaminação pelo vírus (Lui *et al.*, 2021; Baptista *et al.*, 2020; Moraes *et al.*, 2021; Souza *et al.*, 2020a; Ximenes *et al.*, 2020; Araruna *et al.*, 2021).

Com base em evidências científicas acerca de ações adequadas para mitigação do patógeno, foi imprescindível realizar o isolamento dos casos confirmados ou suspeitos de grau leve, em ambiente domiciliar; a identificação e acompanhamento dos contatos; a desinfecção ambiental e dos equipamentos de proteção individual; bem como a promoção da ventilação e iluminação naturais adequadas ao ambiente. Recomendou-se que quaisquer indivíduos potencialmente sintomáticos se mantivessem isolados em seu domicílio por no mínimo 14 dias, vigorando a partir da manifestação dos primeiros sintomas do Sars-Cov-2, e estando vetadas quaisquer visitas externas. Em caso de demanda por atendimento pelos órgãos de saúde, deveriam se ater a preparação adequada do ambiente onde se daria o atendimento, mantendo sua esterilização, ventilação e iluminação, assim como banheiros isolados e mobiliário de fácil higienização (Soares *et al.*, 2021; Baptista *et al.*, 2020).

O distanciamento social despontou como a medida mais eficaz no combate ao Sars-Cov-2, constituindo abordagem essencial de proteção à vida, redução de exposição ao vírus e potencial contaminação, e conseqüente diminuição de casos e sua subseqüente morbimortalidade. Entretanto, tratou-se de uma via de resultados multifacetados. Enquanto promovia a mitigação viral necessária, o isolamento social também apresentou repercussões clínicas, suscitando em adoecimento psíquico e mudanças comportamentais como o abandono da prática de exercícios físicos, o consumo exacerbado de alimentos não saudáveis e bebidas alcoólicas, e o expressivo aumento do estresse e exaustão. Ainda assim, a população brasileira aderiu majoritariamente ao distanciamento social, deslocando-se de suas residências apenas para atividades indispensáveis, como compras alimentícias no supermercado, ou produtos farmacêuticos (Malta *et al.*, 2020).

Face às diversas possibilidades de superação da crise epidemiológica, o Brasil contabilizou até a data em que a primeira brasileira foi vacinada contra a doença, a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, um total de 209.868 mortes. Ainda assim, sendo o país capaz de vacinar a população em tempo recorde, houve outros impedimentos causando ainda a morte de mais 484.073 cidadãos até o dia 31/12/2022. Estas ocorrências suscitaram os seguintes questionamentos: Quais foram os obstáculos presentes no contexto social e político brasileiros que dificultaram o estabelecimento de ações coordenadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19? No intuito de responder esta questão, a presente pesquisa teve por objetivo explicitar os obstáculos presentes no contexto social e político brasileiros que dificultaram o estabelecimento de ações coordenadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Método

Para atendimento ao objetivo, desenvolvemos esta revisão sistemática de literatura que utiliza de metodologia explícita, a fim de estruturar a seletividade e realizar a identificação e análise crítica do material bibliográfico pertinente à temática em estudo. Este método compreende também a síntese do material relevante, combinando evidências de estudos diversos, enquanto anexa os resultados em uma pesquisa de meta-análise (caracterizada pela combinação dos resultados de múltiplos estudos, aplicando estatística e melhoramento do conteúdo, a fim de apurar a validade e objetividade dos resultados encontrados (Botelho; Cunha; Macedo, 2011).

Considerando a importância da “preparatividade” dos países no enfrentamento de crises de saúde de proporção global foram identificadas semelhanças e inconsistências entre os textos selecionados, imprecisões estas que denotam possíveis vazios informacionais acerca do tema. Assim como sugere Castro (2006), entendemos nesse estudo que a avaliação do referencial bibliográfico permite a formulação de novas questões potencialmente ampliadoras das discussões sobre o tema, bem como poderão nos dirigir a novas e mais adequadas respostas ao problema. O termo “preparatividade” (*preparedness*) aqui empregado, segundo Lakoff (2007) refere-se a capacidade dos sistemas de saúde pública em antecipar e se preparar para o surgimento de futuras epidemias de doenças infecciosas.

Investigando as possíveis deficiências no contexto social e político brasileiros que dificultaram o estabelecimento de ações para o enfrentamento da COVID-19, buscou-se identificar na literatura científica o material bibliográfico pertinente ao tema, no google acadêmico, respeitando os seguintes critérios de inclusão: estudos nacionais; publicados no período de 2020 a 2021; em língua portuguesa; em ordem de relevância e estar relacionado com o objeto de interesse. Para esta identificação foram utilizados os seguintes descritores: Coronavírus, Sars-Cov-2, Covid-19, pandemia, enfrentamento, prevenção, cuidados, tratamento, lockdown, distanciamento social e isolamento social. Estes foram inseridos em uma chave de busca assim estabelecida: [Coronavírus **OR** SARS-CoV-2 **OR** Covid-19 **OR** pandemia] **AND** [Enfrentamento **OR** Prevenção **OR** Cuidados **OR** Tratamento **OR** *lockdown* **OR** distanciamento social **OR** Isolamento social].

Utilizando-se a chave de busca, o portal sugeriu 27.300 títulos, em ordem de relevância. Em função da leitura e avaliação dos títulos e resumos dos artigos, que se seguiu até a página 34 da web perfazendo um total de 340 títulos, foram baixados 40. Estes, após leitura exploratória de sua íntegra, foram considerados 26 títulos para seguimento ao trabalho, que se fez por meio de leitura aprofundada.

Posteriormente, durante as leituras aprofundadas dos artigos selecionados para compor este estudo, as informações pertinentes foram extraídas e arquivadas em arquivo específico no programa *Microsoft Excel* para posterior análise, bem como para a elaboração do Quadro 1 apresentado no resultado. Neste arquivo, fez-se inicialmente o lançamento da síntese de cada artigo incluído no estudo considerando as seguintes informações: autoria, ano de publicação, objetivo dos estudos, metodologia, resultados encontrados e conclusões. Em seguida, foram registradas as citações diretas pertinentes ao tema, sendo as mesmas identificadas conforme o assunto por elas abordado.

As citações diretas consideradas relevantes, que totalizaram 350, foram analisadas e identificadas conforme o assunto sobre os quais versavam. Destas, após reanálise, 174 foram reorganizadas a fim de estabelecer coerência textual e compor os resultados em atendimento ao objetivo do estudo.

Resultados e discussão

Para compor este estudo foram selecionados 30 artigos, os quais estão sintetizados no Quadro 1. Quanto ao período de publicação, 23 são datados do ano de 2020 (76,7%) e 7 (23,3%) do ano de 2021.

Em relação ao método empregado, 12 (40,0%) utilizaram dados primários sendo que destes, 11 trabalhos procederam a análises quantitativas e um, a análise qualitativa; 10 trabalhos (33,3%) foram de revisão de literatura, sendo que destes, oito fizeram uso de revisão sistemática e dois de revisão narrativa. Os demais artigos avaliados se classificam metodologicamente como sendo quatro (13,3%) do tipo opinativo, dois (6,7%) ecológicos com base em varredura espacial, um (3,3%) pesquisa documental e um (3,3%) teórico-reflexivo.

Quadro 1: Síntese dos artigos selecionados para compor o estudo, 2023, Brasil

Autor	Ano	Objetivo	Método	Resultado	Conclusão
ALMEIDA <i>et al</i> , 2020.	2020.	Descrever as mudanças nas condições socioeconômicas e de saúde dos brasileiros durante a pandemia de COVID-19.	Análise quantitativa de dados primários.	Quase 75% dos brasileiros aderiram à restrição social, 28,1% apresentaram algum sintoma da gripe, e apenas 5,9% realizaram teste para COVID-19. 55,1% relataram diminuição da renda familiar e 7% ficaram sem renda. Houve piora na saúde de 29,4% da população: 45% teve problemas no sono, 40% teve sentimento de tristeza e 52,5% de ansiedade/nervosismo. 21,7% procurou serviço de saúde, e 13,9% destes não foram atendidos.	Os achados mostram a importância do controle da pandemia de COVID-19 no Brasil, para mitigar os efeitos adversos na situação socioeconômica e nas condições de saúde relacionados às medidas de restrição social.
ALMEIDA <i>et al</i> , 2021	2021	Discutir o impacto biopsicossocial nas crianças frente às medidas de distanciamento e o isolamento social impostas afim de diminuir a transmissão do Covid-19.	Análise quantitativa de dados primários.	Durante o isolamento e distanciamento sociais, crianças e adolescentes ficaram mais propensos a desenvolver estresse crônico e agudo, ansiedade, depressão, distúrbios do sono e do apetite, irritabilidade, medo, insegurança e prejuízo nas interações sociais. Grupos infantis mais vulneráveis, como jovens que apresentam TEA e TDAH, também sofreram no cenário pandêmico.	A população infantil está sujeita a sofrer implicações biopsicossociais pelas medidas de isolamento social. É importante criar medidas que visem auxiliar a saúde mental das crianças e dos adolescentes nesse período conturbado.
AQUINO <i>et al</i> , 2020	2020	Sistematizar as evidências sobre o impacto das medidas de distanciamento social na epidemia de COVID-19 e discutir sua implementação no Brasil.	Revisão narrativa de literatura.	O distanciamento social adotado por população é efetivo, especialmente quando combinado ao isolamento de casos e à quarentena dos contatos.	Recomenda-se a implementação de medidas de distanciamento social e de políticas de proteção social para garantir a sustentabilidade dessas medidas, aliada ao fortalecimento do sistema de vigilância do sus.
ARARUNA <i>et al</i> , 2021	2021	Revisar estudos temáticos e analisar opiniões conflitantes acerca da metodologia de produção e utilização adequada das máscaras de tecido no enfrentamento da COVID-19.	Revisão sistemática de literatura.	Pesquisadores divergem quanto a eficiência desse utensílio. Metodologias medidas do potencial destes demonstram que sua eficácia está condicionada a qualidade dos materiais e à técnica de confecção empregada.	Embora não consensual, usar máscaras caseiras tem potencial preventivo desde que produzidas com tecidos acessíveis à população, como algodão 100%, chiffon, seda, flanela, quando confeccionadas em múltiplas camadas, com manejo adequado, inclusive na higienização[...].

BAPTISTA <i>et al</i> , 2020	2020	Realizar uma revisão da literatura referente à COVID-19 e sua relação com a pneumonia. Sua prevenção e impactos na saúde pública.	Revisão sistemática de literatura.	Realizou-se uma revisão da literatura referente à COVID-19 e sua relação com pneumonia, sua prevenção e impactos na saúde pública.	No Brasil, o sistema de saúde não comporta a disrupção de casos. É necessária a educação em saúde da população e a estruturação do sistema de saúde para enfrentamento de desastres a fim de mitigar a pandemia.
BUSSANELO <i>et al</i> , 2020	2020	Refletir acerca das estratégias para a otimização dos cuidados intensivos na assistência ao paciente com COVID-19.	Estudo teórico-reflexivo.	A otimização do cuidado no cenário pandêmico define-se como o conjunto de ações para atender as necessidades humanas básicas e preparo do suporte avançado, visando a segurança do paciente e a minimização dos riscos frente à exposição biológica dos profissionais. Necessita-se articular suporte para os profissionais; organização do ambiente; e adaptação das rotinas de cuidado.	Otimizar o cuidado frente à COVID-19 requer reorganizar as unidades de terapia intensiva; treinamentos; EPI e atenção à saúde ocupacional. O local deve ser dividido e classificado, e adotadas ações de controle da infecção viral nas rotinas de cuidado.
CESTARI <i>et al</i> , 2020	2020	Analisar a distribuição espacial da incidência de casos de COVID-19 em uma metrópole brasileira, e sua associação com indicadores de vulnerabilidade social.	Estudo ecológico com base em varredura espacial.	A regressão espacial GWR mostrou relação negativa entre incidência de COVID-19 e a densidade demográfica ($\beta=-0,0002$); e relação positiva entre incidência de COVID-19 e percentual de ocupados >18 anos trabalhadores autônomos ($\beta=1,40$), assim como, renda domiciliar per capita máxima do quinto mais pobre ($\beta=0,04$).	A influência dos indicadores de vulnerabilidade sobre a incidência evidenciou áreas que podem ser alvo de políticas públicas a fim de impactar na incidência de COVID-19.
DEI SANTI <i>et al</i> , 2020	2020	Apresentar os tipos e importância dos cuidados paliativos no atendimento a pacientes, familiares e equipe de saúde para problemas causados pela pandemia da COVID-19.	Revisão Sistemática de Literatura.	Devido à inexistência de tratamento para a COVI-19, os cuidados paliativos em odontologia, psicologia, nutrição, enfermagem e exercícios respiratórios se mostraram importantes para redução do sofrimento e problemas gerados pela pandemia. Não apenas o paciente, mas também a equipe de saúde necessitou de cuidados paliativos visando a atuação profissional.	Pacientes, familiares e equipes de saúde sofreram danos sociais e emocionais decorrentes da COVID-19 tornando necessário maiores investimentos em cuidados paliativos, visando o adequado desempenho profissional.

DIAS <i>et al</i> , 2020	2020	Refletir sobre distanciamento, isolamento social e quarentena como medidas de prevenção da infecção em massa pelo SARS-CoV-2, vírus responsável pela COVID-19.	Revisão sistemática de literatura.	Distanciamento, isolamento social e quarentena são medidas imprescindíveis para reduzir a velocidade e a disseminação da infecção, freando a mortalidade pelo patógeno, de viés emocional, psicológico, biológico, social, cultural, político e espiritual. Deve-se manter boas relações interpessoais online, afastar-se de informações excessivas, realizar atividades de lazer, exercer a solidariedade, etc.	Embora prejudiciais à economia mundial, às relações governamentais e trabalhistas, tais medidas são favorecem a compreensão social da vida em coletividade, das ressignificações das práticas estatais e das prioridades populacionais.
FARIAS, 2020	2020	Realizar uma retrospectiva sobre as implicações do avanço da Covid-19 e as potencialidades de enfrentamento mediante o isolamento social.	Estudo do tipo opinativo.	A Covid-19 tende a se disseminar mais expressivamente em regiões de população vulnerável, residente de maneira insalubre, o que evidencia a urgência de articulação e intervenção em todos os níveis da esfera governamental, algo que não se observa no presente momento.	É fundamental o fomento de informações claras e confiáveis; testagem em massa em tempo hábil; posta a expressiva contribuição dos mesmos na atuação epidemiológica de mitigação pandêmica.
FILHO <i>et al</i> , 2020.	2020.	Descrever os perfis de interesse de busca de informações na internet sobre termos relacionados à epidemia da COVID-19 no Brasil.	Análise quantitativa de dados primários.	Entre 1º de janeiro e 9 de abril de 2020, verificou-se um aumento do interesse sobre o tema coronavírus e sobre temas associados às medidas comportamentais para sua contenção.	Houve diferença de interesse pelos temas relacionados ao combate à COVID-19, o que pode orientar novas estratégias de divulgação de informações em saúde.
KERR <i>et al</i> , 2020	2020	Realizar a análise pandêmica do Nordeste, das diferenças e similaridades entre os Estados frente a seus efeitos, e pensar nas contribuições das diferenças no entendimento da epidemiologia.	Análise quantitativa de dados primários.	Maior incidência da COVID-19 entre os nove estados do Nordeste foi registrada em Sergipe, Paraíba e Ceará. O Piauí, a Paraíba e Ceará foram os que mais testaram. Muitos estados apresentavam alta proporção de pessoas em trabalho informal. Com aeroportos internacionais tiveram importante papel na entrada e disseminação inicial do vírus, em especial o Ceará.	Aumento significativo de distanciamento social, em especial Ceará e Pernambuco. Queda do número de reprodução (Rt), e separação da curva dos casos observados da dos casos esperados sem medicação em todos os estados.

LIMA-COSTA <i>et al</i> , 2020	2020	Examinar a prevalência do distanciamento social, do uso de máscaras e da higienização das mãos ao sair de casa entre adultos brasileiros com 50 anos ou mais de idade.	Análise quantitativa de dados primários.	Somente 32,8% dos participantes do estudo não saíram de casa no período considerado. Entre os que saíram de casa, 97,3% usaram sempre máscaras faciais e 97,3% sempre higienizaram as mãos.	Ocorreu baixa adesão ao distanciamento social, mas altas prevalências nos usos de máscaras e higienização das mãos.
LISE <i>et al</i> , 2020	2020	Conhecer as recomendações, governamentais ou não, para fundamentar a abordagem da Enfermagem às famílias no enfrentamento do distanciamento social e da Covid-19.	Revisão narrativa de literatura.	As recomendações de quatro organizações governamentais e duas não governamentais, apresentaram-se as categorias: “Recomendações para o enfrentamento do novo Coronavírus” e “(...) do isolamento social”, cuja síntese apresentou formas de prevenção da COVID-19 e orientações de apoio às potencialidades familiares no enfrentamento ao distanciamento social.	As recomendações poderão promover a abordagem segura da enfermagem, identificar os recursos das famílias e construir com elas melhores formas de enfrentamento à doença e ao isolamento social.
LUI <i>et al</i> , 2021	2021	Investigar de que modo os municípios brasileiros desenvolveram medidas para enfrentar a pandemia de Covid-19.	Análise quantitativa de dados primários.	Houve, inicialmente, a adoção de medidas como a implementação de barreiras sanitárias, isolamento social e promoção do uso de máscara; contudo, a maioria dos municípios flexibilizou essas ações ao longo do tempo. Além disso, observou-se que os entes municipais desenvolveram ações de resposta à pandemia de forma heterogênea e descoordenada.	Esse fenômeno se deve ao fato de que o governo federal e os estados da federação desenvolveram mecanismos precários de incentivo à cooperação Inter federativa, e pouco estimularam a coordenação de atividades no território brasileiro.
MALTA <i>et al</i> , 2020.	2020.	Analisar a adesão ao distanciamento social, as repercussões emocionais e as mudanças nos estilos de vida da população adulta brasileira no início da pandemia da Covid-19.	Análise quantitativa de dados primários.	Sentimentos frequentes de tristeza ou depressão (35,5%), isolamento (41,2%) e ansiedade (41,3%) foram reportados por grande parte da população estudada. 17% reportaram aumento do consumo de bebidas alcoólicas e 34% dos fumantes aumentaram o número de cigarros. Houve aumento no consumo de alimentos não saudáveis e redução de atividade física no período estudado.	Houve elevada adesão ao distanciamento social e aumento dos sentimentos de tristeza, depressão e ansiedade; bem como aumento de consumo de alimentos não saudáveis, uso de bebidas alcoólicas e cigarros e redução da prática de atividade física.

MATTEI <i>et al</i> , 2020	2020	Discutir sobre a importância de se manter o isolamento e o distanciamento sociais como instrumentos de controle da expansão viral em Santa Catarina.	Estudo do tipo opinativo.	A inexistência de uma testagem mais ampla da população indicador do grau efetivo de contágio da população e do número de casos notificados nos últimos dias, deve ser mantida por mais uma semana as medidas preventivas adotadas, com acompanhamento e avaliação do estágio de aceleração da epidemia.	O custo social e econômico ao se flexibilizar antecipadamente as medidas de isolamento sem ter a certeza do controle da epidemia poderá ser muito mais elevado no futuro, caso o mesmo tenha de ser adotado novamente.
MENEZES <i>et al</i> , 2020.	2020.	Traçar um panorama da adoção de medidas de restrição de circulação e as respostas políticas, econômicas e sociais no Brasil de países de cinco continentes no enfrentamento da pandemia de Covid-19.	Revisão sistemática de literatura.	Descreve-se a eclosão da epidemia de Covid-19 na China, sua rápida progressão geográfica e o papel central dos casos assintomáticos ou com sintomas leves na disseminação do vírus mundialmente. Feito o panorama geral sobre as restrições adotadas em países de cinco continentes, apresenta-se a síntese das principais respostas políticas, econômicas e sociais à pandemia adotadas em 19 países selecionados, representando todos os continentes.	Na maioria dos países analisados foram adotadas pelos governos nacionais alguma medida de restrição de circulação, e medidas de auxílio a trabalhadores e grupos em situação de vulnerabilidade.
MORAES <i>et al</i> , 2021.	2021	Evidenciar mudanças na conjuntura da política de saúde nacional frente a evolução da pandemia de Covid-19, postas pelos protocolos de distanciamento social, isolamento e medidas de prevenção.	Pesquisa documental.	Foi feita a análise dos processos das mudanças na conjuntura da política de saúde nacional em decorrência da evolução da pandemia da Covid-19, abordando protocolos de distanciamento social e isolamento e medidas de prevenção.	Houveram mudanças importantes na condução das políticas públicas de saúde durante o avanço da pandemia, de impactos significativos nas proposições de medidas de distanciamento social e protocolos de manejo clínico conforme disponibilizadas novas publicações científicas.
NATIVIDADE <i>et al</i> , 2020.	2020	Analisar a evolução do distanciamento social adotadas para o controle da pandemia COVID-19 e sua relação com as condições de vida da população do município de Salvador, Bahia.	Estudo ecológico utilizando localizações espaciais agregadas.	Observou-se oscilações nos índices de isolamento social durante o período analisado, com maiores percentuais de isolamento nos bairros com condições de vida mais favoráveis.	A análise e a interpretação das medidas de contenção da Covid-19, a exemplo do distanciamento social, deve considerar o perfil de vulnerabilidade de cada território, a fim de dimensionar estratégias adequadas de mitigação pandêmica.

NETO <i>et al</i> , 2020	2020	Discutir as <i>Fake News</i> no cenário brasileiro da pandemia da COVID-19.	Análise quantitativa de dados primários.	Busca no banco Ministério da Saúde brasileiro, identificou 70 <i>Fake News</i> sobre o COVID-19, sendo: 40 informações relacionadas aos discursos de autoridades na saúde, 17 sobre terapêutica, nove com medidas de prevenção, duas referentes aos prognósticos da doença e duas de vacinação.	Apesar da tímida literatura sobre o tema, observa-se que a velocidade de produção de <i>Fake News</i> é relevante, especialmente ao pressupor o impacto social e a capacidade de circulação dessas notícias.
ORTEGA <i>et al</i> , 2020	2020	Tecer reflexões acerca das possibilidades de contribuição da medicina social latino-americana nos debates globais sobre as políticas da Covid-19, com ênfase no Brasil.	Estudo do tipo opinativo.	Estados Unidos e Reino Unido têm produzido respostas desastrosas à epidemia, envolvendo omissões criminosas, difusão de <i>fake-news</i> , confusões e adiamentos das medidas necessárias. Já Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e China têm desenvolvido as respostas mais rápidas e eficazes para conter o avanço da pandemia.	Políticas de intervenção global devem pautar-se na análise das especificidades históricas e culturais e das experiências dos indivíduos, para produzir evidências contextuais relevantes e intervenções adequadas.
SHWARTZ, 2020	2020	Discutir os possíveis efeitos da adoção ao distanciamento social nas curvas de mortalidade pela Covid-19.	Análise qualitativa de dados primários.	Observou-se o achatamento das curvas de mortalidade para Estados Unidos e Brasil, onde foi observada já nos estágios iniciais da pandemia a redução significativa da mobilidade, decorrente principalmente das medidas de distanciamento.	No cenário brasileiro, a tendência de ascensão da curva de mortalidade indica que o distanciamento social não foi suficiente para reverter o processo de multiplicação da doença, o que requer atenção das autoridades.
SILVA <i>et al</i> , 2020	2020	Identificar as principais fragilidades apresentadas pelos idosos frente ao isolamento imposto pelo Sars-Cov-2.	Revisão sistemática de literatura.	O risco de complicações pela COVID-19 aumenta com a idade, uma vez que a maioria das mortes ocorre em idosos, especialmente aqueles com doenças crônicas.	O enfermeiro atuante no combate ao Covid-19 deve promover a saúde, cuidar do paciente em todos os âmbitos, inclusive, promover a reabilitação em casos mais complexos.
SILVA <i>et al</i> , 2020	2020	Caracterizar as medidas de distanciamento social implementadas pelas Unidades Federativas brasileiras, incluindo as tipologias e momentos de sua adoção.	Análise quantitativa de dados primários.	Todas as UF implementaram medidas de distanciamento, em sua maioria durante a segunda quinzena de março de 2020. Paralisação econômica foi implementada precocemente, anterior ao décimo caso por 67% e anterior ao primeiro óbito por COVID-19 por 89% das UF.	As medidas de distanciamento social foram amplamente implementadas no Brasil, de maneira precoce, antes ou na fase inicial da curva de crescimento exponencial de casos e óbitos por COVID-19 na grande maioria das UF.

SILVA <i>et al</i> , 2021	2021	Avaliar o índice de isolamento social e a velocidade de novos casos de Covid-19 no Brasil.	Análise quantitativa de dados primários.	O aumento dos casos de Covid-19 se apresenta de forma exponencial. Correlação significativa, negativa quanto ao índice de isolamento social e velocidade do número de casos novos.	Medidas de isolamento social têm efeitos significativos sobre a velocidade de infecção por coronavírus na população.
SOARES <i>et al</i> , 2021	2021	Analisar as evidências disponíveis na literatura acerca das medidas de prevenção e controle da COVID-19.	Revisão sistemática de literatura.	Feita a busca de estudos por meio de cruzamentos duplos e triplos, foram encontrados 2.246 artigos. Dentre estes, 8 pertinentes ao tema foram selecionados. Dividiu-se estes em duas partes: 1 - A influência ou a percepção dos usuários em relação às medidas de prevenção da COVID-19 a partir das mídias digitais e 2 - As medidas de prevenção e controle da COVID-19 aplicadas pela gestão sanitária.	Por ser uma patologia emergente e ainda com estudos incipientes, houve a disseminação de informações conflitantes pelos representantes legais, gerando incredulidade e insegurança populacionais para adesão às medidas sanitárias.
SOUZA <i>et al</i> , 2020	2020	Apresentar aspectos do distanciamento social para enfrentamento da pandemia COVID-19 e os desafios de sua implantação no Brasil.	Revisão sistemática de literatura.	Ausentes medidas farmacológicas eficazes, a restrição de movimento combinado com isolamento de casos, rastreamento rigoroso de contato e quarentena de contatos teve um impacto substancial na interrupção da cadeia de transmissão do COVID-19.	Tais estratégias podem representar riscos socioeconômicos importantes como a redução do emprego e renda, afetando as populações menos favorecidas: políticas para diminuir tais riscos são urgentemente necessárias.
TRITANY <i>et al</i> , 2021	2021	Apresentar reflexões sobre os desafios impostos pela pandemia e a importância dos Cuidados Paliativos cenário pandêmico.	Estudo do tipo opinativo.	Além dos impactos econômicos e sociais, o crescente número de casos e óbitos, a sobrecarga dos serviços de saúde e a situação de vulnerabilidade a qual estão expostos os trabalhadores da saúde têm gerado uma enorme onda de sofrimento.	Os desafios impostos pela pandemia de Covid-19 evidenciam a importância de fortalecimento dos Cuidados Paliativos, o que requer que estes ganhem notoriedade e sejam alvo de financiamento governamental.
XIMENES <i>et al</i> , 2020	2020	Avaliar a pertinência das propostas de flexibilização, tomando-se em conta a situação da pandemia em cada local e o momento em que foram adotadas.	Análise quantitativa de dados primários.	Na maioria das capitais não se observou tendência decrescente simultânea do número de casos e óbitos nos 14 dias prévios à flexibilização.	A situação epidemiológica das nove capitais dos estados do Nordeste, no momento em que a decisão de flexibilização foi tomada, mostra que nenhuma delas atendia aos critérios e parâmetros recomendados pela OMS.

Fonte: Dados do Estudo (Pesquisa Bibliográfica), 2023

Na leitura aprofundada dessas publicações foram extraídas 174 citações diretas que permitiram elucidar a questão levantada neste estudo. Tais citações foram tituladas conforme o assunto sobre os quais versavam, reorganizadas de forma a estabelecer coerência textual, e agrupadas em quatro temáticas indicadoras dos obstáculos que afetaram a “preparatividade” do país em agir proativamente ao contexto pandêmico rapidamente anunciado. Tratam-se de obstáculos que ganharam relevo na década de 2010, culminando com a chegada da extrema direita e do negacionismo ao poder, os quais foram acirrados pelo contexto pandêmico mundial, a saber: 1) obstáculos políticos; 2) obstáculos sociais; 3) obstáculos econômicos; e 4) obstáculos comunicacionais e *fake news*.

1) *Obstáculos políticos*

A conceituação de pandemia é empregada para alertar os chefes de Estado acerca da proporção e gravidade do problema que se desenrolou em nível global. Considerando os diferentes cenários existentes na trama mundial, coube o desafio de ponderar como diferentes países e seus diferentes sistemas políticos e de saúde lidariam com o desafio comum do controle e superação da Covid-19, bem como a observação do comportamento populacional frente às políticas de enfrentamento empregadas no cenário global. A tomada de decisões quanto às vias de enfrentamento deveria levar em consideração fatores chave, como o cenário econômico e político; a capacidade do sistema de saúde; o monitoramento da disseminação viral via aplicação de testes para detecção de contágio e rastreamento; e a notificação e disseminação informacional em tempo hábil, e coordenação setorial ordenada, ainda que tratando-se de setores de caráter heterogêneo (Mattei; Heinen, 2020; Schwartz *et al.*, 2020).

Entretanto, foi flagrante a ausência de “preparatividade” dos países para o enfrentamento da crise de proporção global que se desenrolou. Segundo artigo da Lancet, países do norte global sediam 85% das organizações de saúde mundiais, sendo metade de seus líderes residentes dos Estados Unidos e Reino Unido. Porém, tais nações protagonizaram resposta esclerótica e atrasada à pandemia, tornando problemática a adoção ao seu modelo de saúde global, no qual amparam-se a maioria dos países (Ortega; Behague, 2020).

No Brasil, o achatamento da curva em relação às mortes diárias aliado a tendência de crescimento das mesmas, evidenciou as disparidades regionais no que toca aos estágios da pandemia em cada Estado brasileiro. Não por acaso, tais circunstâncias estavam possivelmente ligadas às medidas de enfrentamento heterogêneas e desarticuladas adotadas em território nacional, na contramão das recomendações da OMS, e fortemente criticadas por especialistas nacionais e internacionais (Schwartz *et al.*, 2020).

Devido a tímida literatura nacional acerca da problemática, foi necessário tomar como base experiências de países asiáticos e europeus, que recomendavam a adoção de estratégias de distanciamento social em paralelo a medidas coordenadas intersetorialmente entre as diferentes esferas governamentais e regionais, a fim de alcançar o recrudescimento do contágio pelo patógeno no menor intervalo de tempo possível (Aquino *et al.*, 2020).

Formular medidas interventivas de saúde global para enfrentamento da pandemia da Covid-19 exigiu atenção aos diferentes contextos que compõem o todo, incluindo os de extrema vulnerabilidade. Desta feita, foi necessário ir além de medidas de “tamanho único”, generalistas e negligentes com as especificidades locais. Foi, portanto, por meio da análise cuidadosa das particularidades históricas e culturais das regiões abordadas e seus diferentes contextos, bem como do estudo das experiências dos residentes dessas localidades e a organização dos sistemas de saúde e estratégias de atuação profissionais, que se construiu uma dinâmica adequada de enfrentamento, convertendo as políticas de saúde global em modelos epidemiológicos eficazes em contextos particulares. Coube observar que, em alguns estados e municípios, medidas foram de fato adotadas considerando o cenário epidemiológico local (Ortega; Behague, 2020; Kerr *et al.*, 2020).

Nessa toada, foi significativa a contribuição da Epidemiologia para a construção das políticas de enfrentamento. Por meio de análises epidemiológicas, realizou-se a identificação de problemáticas, a partir de informações técnicas que nortearam decisões políticas. Conhecimentos acerca dos mecanismos de produção dos problemas de saúde e da eficácia dos instrumentos de intervenção, somaram informações relevantes e elucidativas das complicações contextuais. Para a compreensão da

dimensão da crise e de potenciais tomadas de decisões interventivas, os epidemiologistas atuaram na sintetização ágil de dados por diferentes especialistas, preenchendo lacunas informacionais e traduzindo a análise epidemiológica em ações viáveis para o enfrentamento da pandemia (Silva; Oliveira, 2020; Schwartz *et al.*, 2020).

Dentre as prioridades dos epidemiologistas, esteve o auxílio na tomada de decisões quanto aos principais objetivos da mitigação, a saber: minimizar a morbimortalidade; evitar um pico epidêmico e a subsequente sobrecarga dos sistemas de saúde; avaliar a manutenção dos efeitos de nivelamento administrável sobre a economia; criar medidas de promoção do achatamento da curva epidêmica; advertir quanto a precauções referentes ao advento futuro de vias de tratamento farmacológicas massivas (Schwartz *et al.*, 2020).

O Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA) recomendou fortemente a adoção de comunicação transparente, coerente, ágil e clara, a fim de incentivar os governos de nível estadual e municipal a adotarem políticas padronizadas e embasadas em rigor científico (Moraes *et al.*, 2021).

No cenário brasileiro, o Sars-Cov-2 encontrou contratempos de tripla via, a saber: de viés econômico, social e político. O país vivenciou enfáticas medidas neoliberais, de cunho socioeconômico e político, que implicaram num período de estagnação econômica, avultado com o agravamento do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde (SUS), imposto pelo teto de gastos estabelecido para a saúde e para a educação, pela PEC 95/168. Tendo em vista a coerência e eficiência da atuação dos serviços de saúde, é relevante ponderar acerca das relações de causa e efeito mediante as ações empreendidas por diferentes disciplinas e núcleos de atuação dessa área, na medida que o mal-estar e adoecimento da população pode ser ocasionado não apenas pela doença em si, mas pelas consequências de suas medidas de enfrentamento (Ximenes *et al.*, 2020; Tritany; Filho; Mendonça, 2021).

Frente ao sistemático desmonte das políticas sociais, evidenciou-se a necessidade de estruturação do sistema de saúde, a fim de conferir “preparatividade” ao país para circunstâncias como o advento da crise epidêmica, uma vez que a questão social influi diretamente no processo de saúde e doença da população, e conseqüentemente dita os rumos da morbimortalidade pelo patógeno.

O governo brasileiro recebeu duras críticas de âmbito nacional e internacional devido ao descompasso e ineficácia de seu enfrentamento. Empreendeu intervenções desarticuladas, deixando os governos estaduais à própria sorte ao ponto de recorrerem ao Supremo Tribunal Federal a fim de fazer valer o princípio da autonomia administrativa dos entes da federação, para então implementar medidas de enfrentamento. A tomada de decisões de forma descentralizada tem o potencial de ocasionar desigualdade no acesso a insumos, sobreposição de atividades, e vazios assistenciais.

Declarada Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), a União, estados e municípios utilizaram-se de autonomia administrativa para dar respostas à crise em seus territórios. Prevista constitucionalmente, tal autonomia restringe a possibilidade de interferência direta do governo federal nas decisões dos governos locais. O governo nacional desinformou e desencorajou a população quanto à gravidade do vírus e a adoção de medidas de enfrentamento não farmacológicas, priorizando a problemática econômica a despeito da saúde e mortalidade populacional. A atuação descoordenada entre o executivo nacional e os governos de nível estadual protagonizou intervenção de menor eficácia, lançou mão de medidas heterogêneas de mitigação, bem como fomentou confusão na mente dos cidadãos acerca do procedimento correto no contexto epidêmico (Baptista; Fernandes, 2020; Soares *et al.*, 2021; Moraes *et al.*, 2021; Lui *et al.*, 2021; Aquino *et al.*, 2020).

Ademais, ao construir e fundamentar políticas de enfrentamento à pandemia, às quais estarão sujeitas a manutenção e sustentabilidade das ações interventivas direcionadas, é fundamental voltar os olhares para os cidadãos que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para além da garantia de padrões minimamente aceitáveis de higiene e salubridade não raramente inexistentes nas populações periféricas, medidas como o isolamento social, por exemplo, dependem de suporte governamental no que tange à problemática socioeconômica desses indivíduos (Aquino *et al.*, 2020; Natividade *et al.*, 2020).

2) *Obstáculos Sociais*

Crises humanitárias no âmbito da saúde configuram enormes desafios, que ocasionalmente podem levar Sistemas de Saúde a colapsar, indivíduos a realizarem deslocamentos forçados, e inaugurar novas e numerosas formas de sofrimento e mortalidade.

Para além de priorizar situações de vida e morte a despeito de atendimentos que visem o bem-estar existencial, atender as demandas apresentadas por diferentes sociedades põe em pauta quão comum é de fato o desafio enfrentado, ainda que se tratando, globalmente, da mesma crise viral. Nesse sentido, a pandemia do Sars-Cov-2 demandou uma reestruturação das sociedades contemporâneas, e a receptividade de cada nação ao patógeno dependeu de diversos aspectos circunstanciais, perpassando os cenários político, econômico, e social. Socialmente, as desigualdades socioeconômicas configuraram um desafio que desembocou em muitos mais, de modo que a formulação de medidas de enfrentamento teve que levar em conta os antagonismos de classe e suas implicações habitacionais e trabalhistas, numa intervenção que se pretendeu eficaz e humanitária.

A saber, indivíduos em situação trabalhista e habitacional insalubre, naturalmente, não possuem o mesmo potencial preventivo que os demais. Residentes em situação vulnerável e reféns de atividades remuneradas informalmente, o contexto epidêmico evidenciou a necessidade de formulação de políticas públicas que atendessem as necessidades habituais e aos agravantes provenientes da situação emergencial que atingiu indivíduos que chegaram a protagonizar percentual preocupante de não adesão a medidas de distanciamento e higiene necessárias à mitigação do patógeno.

Segundo inquérito realizado em Fortaleza (CE), quase um quarto da população residente nos bairros periféricos foi afetada pela Covid-19, à diferença dos 4% contaminados observados nos bairros mais ricos, de onde provém a gênese das contaminações em solo brasileiro. Esse fato evidenciou a preocupante interiorização pandêmica em solo nacional, devido a insustentabilidade de manutenção das medidas de enfrentamento pelas famílias carentes (Tritany; Filho; Mendonça, 2021; Cestari *et al.*, 2020; Moraes *et al.*, 2021; Kerr *et al.*, 2020; Souza *et al.*, 2020b; Soares *et al.*, 2021; Lise *et al.*, 2020).

Em países com dimensões continentais como Índia e Brasil, a desigualdade social e a crônica e deficitária distribuição de recursos de atenção à saúde atravessaram as respostas dadas à epidemia, tornando necessária a adoção de medidas rígidas de isolamento social para prevenção do colapso dos sistemas de saúde. Entretanto, tal medida foi também dificultada pela desigualdade social anteriormente citada como precursora e catalisadora de reações em cadeia contraproducentes ao enfrentamento do patógeno.

Partindo das recomendações base, como a higiene das mãos, fortemente recomendada desde o início da disseminação viral, observou-se um recorte social preocupante: segundo o Sistema Nacional de Informações Sobre o Saneamento (SNIS, 2018), 33.129.083 milhões de brasileiros (as) não possuem acesso a água encanada, 1.717.980 milhões de moradias não possuem banheiros dentro de casa, 12,8 milhões de brasileiros (as) encontram-se desempregados (as) e 30,8 milhões de indivíduos exercem trabalho informal. No *ranking* dos países mais desiguais do mundo, o Brasil protagoniza o aprofundamento das desigualdades sociais mediante a incidência da pandemia, traduzido no aumento do número de casos e óbitos nas regiões financeiramente inferiores (Norte e Nordeste) e na agudização da pobreza e desigualdades étnicas e raciais que pesaram, sobretudo, sobre a população feminina. É também parte do desafio brasileiro assistir e proteger cidadãos em situação de rua e aqueles privados de sua liberdade (Souza *et al.*, 2020a; Aquino *et al.*, 2020; Kerr *et al.*, 2020; Soares *et al.*, 2021).

Medidas de contenção do patógeno devem ser adotadas à luz da análise das vulnerabilidades regionais. Políticas de enfrentamento empregadas indiscriminadamente tem o potencial de agravar desarmonias de saúde preexistentes, carecendo, portanto, de análise e intervenção direcionada ao contexto pretendido, bem como auxílio aos grupos periféricos. Vale também considerar o viés histórico que ancestraliza a problemática pandêmica: a relação do homem com a natureza na dinâmica do capital e seus desdobramentos socioeconômicos (Natividade *et al.*, 2020; Ortega; Behague, 2020; Malta *et al.*, 2020; Soares *et al.*, 2021).

3) *Obstáculos Econômicos*

O impacto positivo do distanciamento social na conjuntura econômica chinesa evidenciou-se mediante as vantagens sobressalentes do isolamento social e quarentena. Precisamente, estas medidas foram responsáveis pela inibição de 1.696 casos, engendrando, em média, uma economia de US\$11.515 com gastos em saúde (Schwartz *et al.*, 2020, p. 12; Natividade *et al.*, 2020, p. 7).

No Brasil, tramitaram debates acerca da modalidade de distanciamento mais eficaz. De um lado, posicionaram-se os apologetos do distanciamento vertical, que impõe medidas flexíveis a fim

de reduzir os impactos econômicos. Em contraposição situaram-se os favoráveis ao distanciamento horizontal, cujo caráter abrangente prioriza a saúde populacional acima das possíveis implicações negativas no cenário econômico.

Porém, as circunstâncias de pobreza, desemprego, baixa escolaridade, raça, gênero e cor são também divisores de águas na análise das disparidades e suas implicações no contexto epidêmico. Nacionalmente, esmagadoras 66 milhões de pessoas encontram-se em situação de pobreza e extrema pobreza, sendo somente 40% da população empregada formalmente, enquanto se articulam politicamente para exigir medidas econômicas urgentes, via políticas de proteção social, renda mínima universal e proteção ao trabalho e apoio que alcancem os grupos mais vulneráveis.

Uma vez que as prioridades da gestão brasileira estavam voltadas ao setor econômico, foram exercidas pressões em prol do retorno de atividades mercadológicas para fins lucrativos, enquanto fomentados, em concordância com as prioridades expressas, discursos de desestímulo às medidas preventivas e mitigatórias que representassem possíveis desdobramentos negativos ao cenário econômico (Ximenes *et al.*, 2020; Moraes *et al.*, 2021; Natividade *et al.*, 2020).

Na ausência de apoio governamental, altos índices de desemprego e informalidade levaram cidadãos periféricos à baixa adesão às medidas de distanciamento social, enquanto realizavam sua busca diária por meios de subsistência, via obtenção de renda, acentuando a transmissibilidade da doença. Para além da diferença expressiva entre as possibilidades de enfrentamento de indivíduos financeiramente divergentes, também foram evidenciadas implicações na saúde psicológica destes, devido aos efeitos psíquicos tanto da ameaça iminente à vida quanto da reclusão necessária (Kerr *et al.*, 2020; Dias *et al.*, 2020; Natividade *et al.*, 2020; Aquino *et al.*, 2020).

Ainda assim, a articulação pelos entes federados e posterior implantação de políticas públicas, mesmo sendo essencial considerando as circunstâncias de grande parcela da população brasileira, constituiu grande desafio. No Brasil, o auxílio emergencial expresso na lei 13.982/2020, substituído à posteriori pela PL 873/2020, que o amplia à importância de R\$600,00, foi considerado insuficiente. Conforme demonstrativo disposto no site do Senado, mais de 96 milhões de cidadãos solicitaram o recebimento do auxílio, e 50,5 milhões de pessoas foram classificadas para recebimento, números estes que evidenciam o inquietante contingente populacional em situação de vulnerabilidade socioeconômica (Natividade *et al.*, 2020).

4) Obstáculos informacionais – Fake News

Com o advento da pandemia, foi imprescindível estabelecer uma comunicação transparente e eficaz acerca do procedimento adequado ao cenário de crise, do qual a informação constitui a base de uma série de medidas necessárias à superação do panorama que se desenrola. Entretanto, não raramente deparamo-nos com diversas *fake news*. Conhecidas desde o império romano, mas atuais e potencializadas, as *fakes news* são informações/notícias/postagens inverossímeis, não averiguadas devidamente, que expõem o leitor a falsas informações. Enquanto assunto inédito, soturno, ainda em investigação, a patologia Sars-Cov-2 é cravejada por informações conflitantes, prejudiciais ao andamento do enfrentamento e superação da crise viral (Neto *et al.*, 2020; Soares *et al.*, 2021).

O cenário foi de confusão e insegurança. De acordo com a literatura, a União não respondeu a crise de maneira acertada, deixando a desejar em termos de articulação, comunicação e distribuição igualitária de recursos. Precisamente, a União terceirizou responsabilidades, dificultou a tomada de decisões dos entes subnacionais, e não usou de comunicação clara acerca do protocolo adequado no tocante ao distanciamento social e a distribuição de suprimentos médicos, postura que culminou no enfraquecimento do federalismo cooperativo brasileiro.

Ademais, com o bombardeio informacional recorrente, a dificuldade de diferenciação das notícias falsas daquelas com rigor científico foi crescentemente maior. Os governos de nível federal deveriam adotar uma comunicação transparente, coerente, ágil e clara, prestando estímulos aos governos de nível estadual e municipal em favor da adoção de medidas homogêneas e eficazes. Todavia, ruídos comunicativos e divergências entre os pronunciamentos do chefe do executivo brasileiro e o MS encorajaram confusão e imprecisão na adoção de medidas de enfrentamento da pandemia, fomentando desinformação, contradição e desinteresse pelo tema até o final de março, bem como o repentino interesse crescente por temas relacionados à prevenção da contaminação pelo

patógeno após implementadas as medidas de distanciamento social (Souza *et al.*, 2020a; Filho; Vieira; Silva; Oliveira, 2020; Lui *et al.*, 2021).

O descompasso nas discussões e decisões acerca das respostas à pandemia evidenciou a pessoalidade do debate, em contraposição ao gerenciamento adequado, que visasse a saúde, sobrevivência, e bem-estar da população. Considerando a potencial influência negativa que a disseminação inadequada de informações pode causar à população, observou-se que a depender das vias informativas, da contextualidade e da receptividade individual e do grupo no qual o indivíduo se insere, certos discursos podem traduzir-se em pânico, insegurança ou indiferença generalizada, pondo em xeque o estímulo aos comportamentos preventivos.

No cenário atual, diversos internautas e telespectadores apropriaram-se das vias digitais para difusão ou obtenção de informações que podem, ante a vastidão de potencialidades da internet, serem adulteradas e direcionadas propositalmente por indivíduos ou grupos sensacionalistas com interesses contrários aos de enfrentamento pandêmico direcionado ao bem comum. Desse modo, a superexposição sistemática e recorrente do indivíduo às mídias sociais, o tornou crescentemente suscetível a estímulos nocivos, como conteúdos sugestivos de morte, ansiedade, depressão, e medo em face do cenário epidêmico, uma vez exposto ao caráter majoritariamente negativo do conteúdo relacionado à Covid-19 que circulava nas mídias digitais (Moraes *et al.*, 2021; Tritany; Filho; Mendonça, 2021; Soares *et al.*, 2021).

Segundo estudo conduzido pela Open Knowledge Brasil (OKB), a respeito da transparência e confiabilidade das informações produzidas pelas unidades federativas, que foi divulgado no dia 03/04/2020; considerando 26 Estados e Distrito Federal, despontaram como as principais problemáticas, a ausência de transparência em 90% das regiões estudadas, a insuficiência de informações quantitativas e qualitativas, e a coleta de dados e informações pelo MS realizada de forma não padronizada (Mattei; Heinen, 2020).

A subnotificação observada no território brasileiro desvelou um cenário preocupante, visto que o país não adotou estratégias de ampla testagem populacional, mesmo que a elaboração e implementação de medidas baseadas em rigor científico via análise epidemiológica dependam da identificação assertiva e em tempo hábil de casos, contatos, óbitos, estratégias de enfrentamento adotadas, fatores locais e recortes sociais dificultadores da adoção às medidas preventivas, entre outros aspectos. A ausência de educação em saúde por comunicação coerente e coordenada em solo brasileiro acerca de como proceder na ausência de sintomas constituiu outro fator que certamente potencializou as contaminações. Portanto, fez-se necessário incentivar ações de caráter pedagógico (atuando na educação em saúde com ênfase no cenário atual) que pudessem ser empregadas pelos ACS, como o fomento ao combate às *fake news* e a higiene dos trabalhadores nas frentes e centros de atendimento, tornando a ambientação segura para todos os envolvidos (Mattei; Heinen, 2020; Patiño-Escarcina; Medina, 2022).

Considerações Finais

De disseminação acelerada, perfazendo o globo num intervalo inferior a quatro meses desde os primeiros indícios de contágio, a contaminação pelo Sars-cov-2 alcançou todos os sexos, etnias, faixas etárias e portadores (ou não) de comorbidades prévias. Sua inserção no território brasileiro deparou-se com um cenário nacional atravessado pela tripla crise econômica, social e política, e pelas problemáticas desinformações e *fake news* recorrentes. Após os primeiros indícios de contágio, foram adotadas medidas de mitigação pandêmica cujas implicações perpassaram não apenas a esfera da saúde, mas também os âmbitos, político, social, e econômico, de onde despontou o desafio de gestar o enfrentamento à pandemia equilibrando os custos e benefícios das ações efetivadas por todos os níveis das gestões governamentais.

Inicialmente, na ausência de vacinas, foram adotadas medidas não farmacológicas de mitigação, de cunho individual e social, que vão desde o isolamento domiciliar, o uso de máscaras faciais e a higienização de mãos com álcool 70%; até o fechamento de escolas e estabelecimentos comerciais prestadores de serviços considerados não essenciais. No decorrer da crise, nas engrenagens da sociabilidade brasileira, os antagonismos socioeconômicos próprios do cenário dual no país, bem como o desmonte das políticas sociais, com ênfase ao subfinanciamento do SUS, contribuíram para a configuração de um quadro de interiorização pandêmica, em face da introdução viral por indivíduos de

classes abastadas e disseminação incisiva entre as populações vulneráveis; promovendo o aprofundado das desigualdades e vulnerabilidades socioeconômicas preexistentes no país.

As medidas de enfrentamento adotadas no Brasil foram heterogêneas e desarticuladas, tendo o executivo nacional deixado os entes estaduais e municipais em seus empreendimentos à própria sorte. Tal descompasso se traduziu em imprecisões informacionais e debates acerca da modalidade mais efetiva de distanciamento: vertical ou horizontal, de apologéticos preocupados com o bem-estar populacional ou com os desdobramentos econômicos. Concomitantemente, discursos de desestímulo às medidas preventivas e mitigatórias foram disseminados por diversos veículos de comunicação, na forma de notícias e informações deturpadas, e declarações, inclusive, de atores políticos e entes socialmente influentes, minando a clareza e assertividade devidas à comunicação direcionada a superação da crise pandêmica.

Caso eventos similares a pandemia da Covid-19 ocorra no futuro, para que as estratégias de enfrentamento sejam eficazes, devem ser levadas em consideração as especificidades regionais de seu alvo interventivo e padrões populacionais de comportamento frente a pandemia, abstendo-se de estratégias generalistas de tamanho único e pautando-se nos estudos epidemiológicos pertinentes às realidades global e local. Nesse sentido, faz-se imprescindível observar o cenário econômico e político; a capacidade do Sistema de Saúde; o monitoramento da disseminação viral via aplicação de testes para detecção de contágio e rastreamento; a notificação e disseminação informacional em tempo hábil, e a coordenação setorial ordenada, ainda que heterogênea. Entretanto, a ausência de “preparatividade” dos países revelou-se uma problemática expressiva a ser superada. Conforme o artigo da Lancet, o modelo de saúde global no qual se baseiam a maior parte dos países tem sua base em nações de resposta esclerótica e atrasada, inadequação interventiva esta que culminou em respostas ineficazes à pandemia em escala global com perda de milhões de vidas humanas.

Referências

- ALMEIDA, Isadora Maria Gomes; JÚNIOR, Auvani Antunes da Silva da. Os impactos biopsicossociais sofridos pela população infantil durante a pandemia do COVID-19. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 2, e54210212286, 2021.
- ALMEIDA, Wanessa da Silva *et al.* Mudanças nas condições socioeconômicas e de saúde dos brasileiros durante a pandemia de COVID-19. **Rev Bras Epidemiol**, v. 23: e200105, 2020.
- AQUINO, Estela M. L. *et al.* Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de COVID-19: potenciais impactos e desafios no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 1, p. 2423-2446, 2020.
- BAPTISTA, Anderson Barbosa; FERNANDES, Leonardo Vieira da. Covid-19, análise das estratégias de prevenção, cuidados e complicações sintomáticas. **Revista Desafios**, v. 7, Supl. COVID-19, Tocantins, 2020.
- BOTELHO, Louise Lira Roedel; CUNHA, Cristiano Castro de Almeida; MACEDO, Marcelo da. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. **Gestão e Sociedade**, v. 5, n. 11, p. 121-136, mai/ago. 2011.
- BUSANELLO, Josefina; GALETTO, Sabrina Guterres da Silva; HARTE, Jenifer; GARCIA, Raquel Potter da. Otimização dos cuidados intensivos na assistência ao paciente com covid-19. **Enferm. Foco**, v. 11, n. 2, p. 32-36, 2019.
- CESTARI, Virna Ribeiro Feitosa *et al.* Vulnerabilidade social e incidência de COVID-19 em uma metrópole brasileira. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 3, p. 1023-1033, 2021.
- DIAS, Joana Angélica Andrade *et al.* Reflexões sobre distanciamento, isolamento social e quarentena como medidas preventivas da covid-19. **Revista de Enfermagem do Centro Oeste Mineiro**, v. 10, p. 3795, 2020.
- FARIAS, Heitor Soares da. O avanço da Covid-19 e o isolamento social como estratégia para redução da vulnerabilidade. **Espaço e Economia** Revista brasileira de geografia econômica, v. 9, n. 17, 2020.
- FILHO, Carlos Garcia; VIEIRA, Luiza Jane Eyre de Souza; SILVA, Raimunda Magalhães da. Buscas na internet sobre medidas de enfrentamento à COVID-19 no Brasil: descrição de pesquisas realizadas nos primeiros 100 dias de 2020. **Epidemiol. Serv. Saude**, v. 29, n. 3, p. e2020191, 2020.
- KERR, Ligia *et al.* COVID-19 no Nordeste brasileiro: sucessos e limitações nas respostas dos governos dos estados. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 2, p. 4099-4120, 2020.
- LAKOFF, André. Preparing for the Next Emergency. **Public Culture**, v. 19, n. 2, p. 247-271, 2007.
- LIMA-COSTA, Maria Fernanda *et al.* Distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos entre participantes do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros: iniciativa ELSI-COVID-19. **Cad. Saúde Pública**, v. 36, n. 3, p. e00193920, 2020.
- LISE, Fernanda *et al.* Abordagem da enfermagem às famílias no enfrentamento do distanciamento social e do novo coronavírus. **Enferm. Foco**, v. 11, n. 2, p. 219-226, 2020.
- LUI, Lizandro; ALBERT, Carla Estefânia; SANTOS, Rodrigo Marques; VIEIRA, Luan da Cruz. Disparidades e heterogeneidades das medidas adotadas pelos municípios brasileiros no enfrentamento à pandemia de Covid-19. **Trab. Educ. Saúde**, v. 19, p. e00319151, 2021.
- MALTA, Deborah Carvalho *et al.* Distanciamento social, sentimento de tristeza e estilos de vida da população brasileira durante a pandemia de Covid-19. **Saúde Debate**, v. 44, n. 4, p. 177-190, 2020.
- MATTEI, Lauro; HEINEN, Vicente Loeblein. Impactos da crise da Covid-19 no mercado de trabalho brasileiro. **Brazilian Journal of Political Economy**, v. 40, n. 4, p. 647-668, out/dez., 2020.
- MENEZES, Ricardo Fernandes; SOARES, Adilson; CAMARGO, Iara Alves da. Panorama internacional sobre o enfrentamento à pandemia de covid-19 no ano de 2020. **Revista Humanidades e Inovação**, v. 8, n. 35, p. 53-70, 2020.
- MORAES, Rafael Oliveira; GONÇALVES, Geovanna Azevedo; POGGIAN, João Vitor Moura; ROCHA, Glavilly Kelly Rodrigues; BARBA, Maria Luiza da. Distanciamento social e isolamento durante a pandemia de COVID-19: medidas de prevenção e fatores que impactaram na adesão. **Brazilian Journal of Development**, v.7, n.11, p. 103131-103157, nov., 2021.

NATIVIDADE, Marcio dos Santos *et al.* Distanciamento social e condições de vida na pandemia COVID-19 em Salvador-Bahia, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 9, p. 3385-3392, 2020.

NETO, Mercedes *et al.* Fake news no cenário da pandemia de covid-19. **Cogitare enferm**, v. 25, p. e72627, 2020.

ORTEGA, Francisco; BEHAGUE, Dominique P. O que a medicina social latino-americana pode contribuir para os debates globais sobre as políticas da Covid-19: lições do Brasil. *Physis*: **Revista de Saúde Coletiva**, v. 30, n. 2, p. e300205, 2020.

PATIÑO-ESCARCINA, Jesús Enrique; MEDINA, Maria Guadalupe. Vigilância em Saúde no âmbito da atenção primária para enfrentamento da pandemia da Covid-19: revisão documental. **Saúde Debate**, v. 46, n. Especial 1, p. 119-130, mar., 2022.

DEI SANTI, Daniel B. *et al.* COVID-19: ações multiprofissionais em cuidados paliativos. **Rev. Soc. Cardiol.**, p. 560-568, 2020.

SCHWARTZ, Fabiano Peruzzo da. Distanciamento social e o achatamento das curvas de mortalidade por COVID-19: uma comparação entre o Brasil e epicentros da pandemia. **Revista Thema**, v.18, p.54-69, 2020.

SILVA, Daylane Fernandes; OLIVEIRA, Maria Liz Cunha da. Epidemiologia da COVID-19: comparação entre boletins epidemiológicos. **Com. Ciências Saúde**, v. 31, n.1, p. 61-74, 2020.

SILVA, Fábio Castagna *et al.* Isolamento social e a velocidade de casos de covid-19: medida de prevenção da transmissão. **Rev Gaúcha Enferm.**, v. 42, p. e20200238, 2021.

SOARES, Karla Hellen Dias *et al.* Medidas de prevenção e controle da covid-19: revisão integrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v.13, n. 2, fev., 2021.

SOUZA, Claudia Teresa Vieira *et al.* Cuidar em tempos da COVID-19: lições aprendidas entre a ciência e a sociedade. **Cad. Saúde Pública**, v 36, n. 6, p. e00115020, 2020b.

SOUZA, Daniela Badia; THEILACKER, Giulia; HORST, Wagner; SILVA, Jean Carl da. Covid-19: Distanciamento social e seus desafios no contexto brasileiro. **Arq. Catarin. Med.**, v. 49, n. 3, p. 144-153, jul/set., 2020a.

TRITANY, Érika Fernandes; FILHO, Breno Augusto Bormann de Souza; MENDONÇA, Paulo Eduardo Xavier da. Fortalecer os Cuidados Paliativos durante a pandemia de Covid-19. **Interface (Botucatu)**, v. 25, n. 1, p. e200397, 2021.

XIMENES, Ricardo Arraes de Alencar *et al.* Covid-19 no nordeste do Brasil: entre o lockdown e o relaxamento das medidas de distanciamento social. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 4, p. 1441-1456, 2021.